

Education artistique et formation intégrale des élèves de l'Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville en Côte d'Ivoire

Artistic education and full training for students at the Bingerville Military Technical Preparatory School (EMPT) in Ivory Coast

ZAMBLE Bi Youzan Hermann

Doctorant

Université Internationale Ibéro-américaine (UNINI)

Mexique

Date de soumission : 13/02/2026

Date d'acceptation : 09/05/2026

Pour citer cet article :

ZAMBLE Bi Y. (2026) «Education artistique et formation intégrale des élèves de l'Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville en Côte d'Ivoire», Revue Internationale du chercheur «Volume 7 : Numéro 2» pp : 140-166

Résumé

L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) à l'EMPT est présente dans le processus de formation des élèves à travers l'enseignement de la musique, des arts visuels et la pratique de plusieurs activités culturelles dans cet environnement marqué par la discipline militaires et les exigences académiques.

A travers ses différentes fonctions, l'art trouve dans le système éducatif, des occasions d'ouverture cohérente, en osmose avec le reste de l'action éducative en vue du développement global de l'enfant. L'objectif est d'amener à une prise de conscience concrète de la place et de l'importance de la culture dans la formation des élèves à l'EMPT.

L'étude s'est appuyée sur l'approche mixte en utilisant la recherche documentaire, l'observation participante, les entretiens afin de ressortir que l'EAC à l'EMPT est très importante dans le processus de formation globale des élèves. Elle concourt à la créativité, l'esprit critique, le sens de la coopération, l'empathie etc. Des compétences transversales pour un apprentissage réussi.

Cette recherche conclue que l'EAC contribue à former à l'EMPT de véritables citoyens de demain qui allient à la fois compétences académique, militaire, social et culturel.

Mots clés : Education artistique et culturelle, formation, élèves, écoles, intégrale

Abstract

Arts and Cultural Education (ACE) at the Military Preparatory School (EMPT) is integrated into the students' educational process through the teaching of music, visual arts, and the practice of various cultural activities within this environment characterized by military discipline and academic requirements.

Through its diverse functions, art finds opportunities for coherent exploration within the educational system, in harmony with the rest of the educational approach, for the overall development of the child. The objective is to foster a concrete awareness of the place and importance of culture in the students' education at the EMPT.

The study employed a mixed-methods approach, using documentary research, participant observation, and interviews to demonstrate that ACE at the EMPT is crucial to the students' overall development. It contributes to creativity, critical thinking, cooperation, empathy and other transversal skills essential for successful learning. This research concludes that the EAC contributes to training true citizens of tomorrow at the EMPT who combine academic, military, social and cultural skills.

Keywords : Artistic and cultural education, training, students, school, full

Introduction

Le développement d'une société exige que celle-ci accorde une place de choix à une éducation performante. La pérennité de cette éducation ne peut être assurée que si elle intègre la culture, vu que les valeurs culturelles se perpétuent dans le temps.

La culture permet de réaliser un travail de fond sur les systèmes de représentations, de stimuler les capacités de changement, de favoriser l'accès au savoir, d'influencer les modes de vie, de comprendre et d'expliquer les manières de penser, de sentir et d'agir des individus et des sociétés. L'art et la culture est le lieu où une société se comprend, se projette et s'analyse. Selon Saez (2021), « On prête à l'art, du moins à un certain nombre d'expressions artistiques, un caractère prédictif, ou plus simplement de pressentir les métamorphoses souterraines qui travaillent la société.....L'art nous dit toujours quelque chose du monde mais le plus souvent de façon implicite ou latente».

L'école favorise le renouvellement des individus et assure la pérennité de chaque société. Mais dans l'accomplissement de cette mission, elle n'a pas toujours assuré le plein épanouissement de l'individu, en intégrant au savoir livresque, la création et l'innovation que ce soit dans le domaine littéraire ou artistique.

En Côte d'Ivoire, il existe une diversité d'écoles pour la formation des apprenants afin de répondre aux besoins de notre société. Parmi celles-ci, figure l'Ecole Militaire Technique Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville qui est classée parmi les écoles d'excellence du pays. Cette école, rattachée au Ministère de la défense attire de nombreux enfants intéressés par la formation militaire. Elle n'occulte pas le volet culturel qui fait partie intégrante de son curriculum scolaire à travers les enseignements de la musique et des arts visuels ainsi que plusieurs autres activités telles que la semaine culturelle.

Afin de mieux comprendre la place accordée à la culture par l'EMPT dans le processus de formation des élèves, nous avons choisi de mener une étude.

Il s'agit pour nous d'apporter à la communauté scientifique des éléments de réponses sur le bien-fondé de l'éducation artistique dans la formation intégrale des élèves de l'EMPT afin que l'engouement autour de l'apprentissage soit une réalité et que de meilleurs résultats suivent.

Cette recherche a adopté la méthodologie mixte de recherche qui consiste à récolter à la fois des données quantitatives et qualitatives. Elle s'articule autour de quatre grandes parties. La première s'intéresse aux fondements théoriques de l'étude. La seconde décrit la méthodologie

employée. La troisième présente les résultats obtenus. Et enfin, la dernière partie, propose les discussions autour des résultats obtenus.

1. Cadre théorique

1.1. Problématique

La loi n°2014-425 du 14 juillet 2014 portant politique culturelle nationale en son article 7 dispose que : « L'Etat favorise le libre accès de toutes les couches de la population aux arts, à la culture et à l'éducation artistique qui sont des facteurs déterminants pour le développement intégral de la nation ». Cette loi démontre combien de fois l'Etat de Côte d'Ivoire attache du prix à l'éducation artistique qu'il inscrit au nombre de ses priorités.

Aussi, la Côte d'Ivoire a le 04 février 1991, ratifié la convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) adoptée en 1989 par l'Organisation des Nations Unies qui invite les Etats parties à reconnaître le droit de l'enfant à participer pleinement à la vie culturelle et artistique.

Cependant dans les faits, dans plusieurs écoles, la pratique de l'art est reléguée au second plan. Elle ne se fait pas pour la plupart du temps avec les ressources pédagogiques nécessaires à son bon apprentissage. La musique et l'art plastique sont des matières facultatives aux examens. A cela, il faut ajouter le manque d'enseignants spécialisés, la représentation sociale de l'art etc.

Dans cet écosystème, certaines écoles telles que l'EMPT, établissement d'excellence accorde dans le curriculum, une place de choix aux matières artistiques. Mais également à travers des activités telles que la semaine culturelle, les clubs culturels (lecture, théâtre etc) arrive à occuper sainement les enfants en vue de leur développement intégral pour en faire des citoyens de demain accomplis.

Il est donc nécessaire de se demander, Comment l'éducation artistique à l'EMPT participe-t-elle à la formation intégrale des élèves en Côte d'Ivoire ?

Quelles sont les activités qui y sont organisées et leurs impacts sur les apprenants ? Quelles sont les freins liés à la pratique culturelle dans cette école où discipline militaire, rigueur académique et culture se côtoient ? De quel encadrement bénéficient les initiatives culturelles ?

1.2. Hypothèses et objectifs

L'éducation artistique et culturelle concoure de manière efficace à la formation intégrale des élèves de l'EMPT.

De cette hypothèse, découle deux autres : L'éducation artistique et culturelle développe les compétences des élèves de l'EMPT ; L'éducation artistique et culturelle favorise l'amour pour l'apprentissage à l'école.

L'objectif de cette étude est de montrer le rôle et l'importance de l'éducation artistique et culturelle dans la formation intégrale des élèves de l'EMPT ?

De façon spécifique, il s'agira de voir comment l'art à côté des aspects militaires et « purement académiques » forme et forge l'individu ? Comment l'expression culturelle se vit dans cet environnement ?

1.3 Etat de la question de l'éducation artistique et culturelle

1.3.1 L'éducation artistique en France et aux USA

Notre étude tente d'apporter la démonstration que la formation intégrale de l'élève englobe son développement global qui se nourrit des aspects intellectuels, moraux, sociaux, émotionnels et culturels. L'EMPT ne s'inscrit plus ici seulement dans la vision d'une école qui donne des connaissances (sciences, mathématique, histoire etc) mais contribue à construire l'individu avec les valeurs pour en faire un véritable citoyen. Les aspects militaires et toutes leurs rigueurs ne suffisent plus à faire de l'enfant un être humain accompli si d'autres aspects qui touchent à l'émotionnel, au cognitif, au vivre ensemble sont occultés.

L'EMPT se positionne comme le rendez-vous des exigences académiques, de la rigueur militaires et des qualités humaines qui trouvent également leur source dans la culture.

L'UNESCO a commandé en lien avec l'Australia Council for the Arts (The Council) et l'International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), une étude en 2004-2005 pour déterminer l'impact des programmes artistiques sur l'éducation des enfants et des jeunes dans le monde. Les résultats ont montré que l'art contribue énormément à l'éducation des enfants. Il a une incidence sur les résultats scolaires, le bien être, l'attitude vis-à-vis de l'école et la perception de l'apprentissage nonobstant les différences des approches dans le monde.

Aux Etats-Unis, le 1^{er} juin 1978, lors de l'inauguration de l'aile est de la « national Gallery », le Président Jimmy CARTER disait : « Nous n'avons pas de ministère de la Culture dans ce pays, et j'espère que nous n'en aurons jamais. »

Le secteur de la culture aux Etats-Unis est fortement accompagné par des acteurs publics ou privés tels que les villes, les fondations et les mécènes qui la structurent et l'accompagnent au regard de priorités qu'ils ont eux-mêmes définies.

Aux Etats-Unis, art éducation fait référence à un ensemble extrêmement hétérogène de pratiques éducatives qui mobilisent toutes sortes de disciplines artistiques. Il englobe aussi bien les projets menés par les écoles, des associations de quartier que des disciplines artistiques. En fonction des Etats, des régions, des villes, le contenu des programmes scolaires et l'intensité de des enseignements artistiques varie.

L'apprentissage par la pratique est l'option qui est adoptée dans ce système éducatif. Plusieurs partenariats sont conclus avec des structures culturelles locales pour accompagner l'EAC. Ce sont des musées, des centres culturels, des opérateurs culturels etc.

En France par contre, les acteurs publics tels que les collectivités, les directions régionales portent la problématique culturelle. La démocratisation culturelle était le maître mot. Elle fait référence au processus d'élargissement du nombre d'individus en mesure d'accéder à la culture comprise dans tous ses aspects et d'y participer pleinement en acteurs légitimes. Mais cette politique ambitieuse de démocratisation culturelle pour faire face à la culture élitiste a trouvé ses limites.

Selon plusieurs études en France, en dépit des équipements structurants qui ont été construits sur plusieurs années, les engagements et les différentes innovations etc., il a été difficile de toucher les publics visés et d'intéresser les jeunes à la consommation culturelle. Malgré les nouvelles formes artistiques populaires telles que le spectacle pour enfants, le nouveau cirque, les spectacles de rue, la marionnette, la danse contemporaine etc., la multiplication des événements, l'arrivée du numérique, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. La France s'est tournée vers l'éducation artistique et culturelle comme solution aux difficultés précitées. Elle a compris que plus les jeunes seront sensibilisés, dès l'enfance, aux pratiques culturelles, à l'éducation artistique, plus ils fréquenteront les structures mises en place, plus les politiques culturelles s'en trouveront légitimées.

Et parlant d'éducation artistique et culturelle, c'est à juste titre que Anita WEBER (2018) affirme : « Elle est considérée comme l'outil privilégié de l'accès à la culture et le socle du développement de la vie artistique du pays. On y voit un facteur d'émancipation essentiel. Elle favoriserait l'esprit critique, la compréhension de la diversité de la création et des cultures, la

capacité de décrypter les flux d'images, et serait par conséquent une garantie d'ouverture autant que de résistance à tout modèle artistique ou culturel imposé ».

Malgré le tableau reluisant présenté par l'éducation artistique et culturelle, quelques dissensions existent tout de même selon Marie-Christine Bordeaux (2023) entre acteurs éducatifs et culturel. Elle relève des dissensions sur la question de l'éducation formelle (pédagogie dépassée et contreproductive) et non formelle (éducation nouvelle, méthode active) des EAC, la dissymétrie entre les champs dans lesquels sont ou non situés les objectifs de l'EAC.

Et Lauret (2017) d'ajouter, « tout se passe comme si les recherches ne parvenaient qu'à conforter les convaincus dans leurs convictions ». Pour dire que malgré les études qui ont démontré les bienfaits de l'intégration des arts dans différents domaines à la fois cognitifs et socio-motivationnels et un consensus général sur les apports intrinsèques de l'éducation artistique et culturelle et sur son rôle dans l'épanouissement et la construction de la personnalité, des voix s'élèvent pour nier son importance.

Et en cela Florence Eloy et Thomas Legon (2019) affirment : « En termes pédagogiques d'autre part, les dispositifs d'EAC laissent prise à la critique opposée de longue date aux pédagogies de projet ludiques et expressives, dites "de détour", qui cherchent à masquer les enjeux proprement scolaires, ce que remarquent parfois d'ailleurs les élèves eux-mêmes ».

Dohou (2023) parlant de l'humour affirme, « l'absence de l'humour dans les méthodes d'apprentissage à l'école serait due à la méconnaissance de son utilité pédagogique par les décideurs et acteurs du système éducatif béninois. »

1.3.2 Les théories autour de la notion

L'UNESCO joue un rôle primordial dans l'éducation artistique et culturelle et c'est à juste titre que le sociologue de l'éducation, Romuald Normand (2025) affirme : « L'UNESCO a également promu les compétences du 21^e siècle et mis en évidence quatre compétences primordiales, désormais appelées les "4C" : pensée critique, communication, collaboration et créativité. De nombreux chercheurs affirment que les processus artistiques sont essentiels à l'activation de ces 4C ».

En 2017, reprenant une citation du célèbre écrivain Professeur Joseph Ki-Zerbo, Françoise Ki-Zerbo affirmait : « Après la mise au monde. Il reste l'éducation. Vivre c'est persévérer dans son être. E pour une société donnée, c'est par l'éducation qu'elle se perpétue dans son être physique et social. Il s'agit d'un accouchement collectif qui prolonge l'enfantement biologique

individuel. Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale, enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire » (Françoise Ki-Zerbo, 2017).

Chaque société se perpétue dans son être physique et mental par l'éducation. L'école, lieu d'apprentissage est en constante mutation pour offrir le meilleur de l'apprentissage. Elle socialise également.

Durkheim soulignait le rôle central de l'éducation dans la socialisation, et en particulier de l'autorité qui permet le passage de l'individu à la personne sociale, tout en nécessitant l'adhésion des personnes. Durkheim compare la classe à une petite société qui apporte de la discipline et permet le partage de valeurs tout en visant l'émancipation des enfants (Rayou, 2017). La culture demeure un puissant moyen de socialisation de l'enfant.

L'art et la culture trouvent toute leur place à l'école à côté des contenus classiques qui consistent à « apprendre à lire, à écrire et à compter ». L'art et la culture développent la créativité et l'esprit critique comme le soulignent Vincent-Lancrin, S. et al., (2020). Ils soutiennent que dans un cadre éducatif, la pensée créative comme l'esprit critique visent la meilleure compréhension des connaissances et des solutions, et donc l'approfondissement des apprentissages. Le développement de la créativité et de l'esprit critique est réellement un moyen d'améliorer l'apprentissage et de permettre aux élèves d'acquérir plus d'expertise dans un domaine.

L'art et la culture jouent un rôle important dans le développement de la personnalité des jeunes en contribuant au développement des capacités de réflexion, en stimulant la créativité et en aidant chacun à avoir un certain jugement de valeur et une certaine vision des choses.

Les enfants peuvent améliorer leurs rapports à autrui, comme par exemple le travail d'équipe, la tolérance et l'appréciation de la diversité des personnes et des idées et leur capacité réelle à communiquer. Selon Molinié, A.-S., et Di Rosa, G. (2020), l'éducation artistique a un rôle majeur dans les relations sociales puisqu'elle permet l'apprentissage de la coopération et l'empathie.

La question de l'éducation artistique et culturelle a suscité beaucoup de débats. C'est pourquoi des auteurs tels que Vygotsky à travers la théorie historico-culturelle, se fonde sur le principe que le développement psychique de l'homme tire sa source de la culture et de l'histoire.

Pour Grabowski, il ne suffit pas à l'éducation artistique d'exploiter les seules ressources, scolaires, il faut fertiliser le monde non scolaire l'enrichir et l'utiliser. Il le démontre à travers sa théorie de l'interdisciplinarité et du décloisonnement.

Le sociologue français du XX^{ème} siècle, Pierre Bourdieu a axé ses travaux sur les inégalités culturelles. Il souhaiterait qu'il y ait une véritable démocratisation culturelle qui sera le résultat de réformes éducatives prenant en compte les inégalités sociales et permettant à tous les enfants, les élèves d'accéder à une culture émancipatrice. Il s'insurge contre le fait de considérer l'art comme inné ou un don.

2. Méthodologie de l'étude

2.1 Choix de la méthodologie

Notre méthodologie est celle dite méthodologie mixte de recherche qui consiste à récolter à la fois des données quantitatives et qualitatives. Nous sommes inspirés des sources primaires et secondaires pour mieux appréhender notre problématique, pour en ressortir les enjeux.

2.2 Population et échantillon

Caumont et Réthoré (2023), affirment qu'interroger ou sonder l'ensemble d'une population n'est un idéal réalisable que si cette dernière est de taille très réduite. Aussi, pour des raisons tant économiques que pratiques, seule une petite fraction de cette population, l'échantillon est étudié.

Notre problématique de recherche nous a permis d'établir des hypothèses de travail sur l'impact de l'éducation artistique et culturelle sur les apprenants de l'EMPT. Il nous a semblé pertinent de les consolider, voire de les confronter, en prenant en compte la perception des hypothèses émises par notre principale cible elle-même : les élèves. Nous avons ainsi conçu un questionnaire en 154 exemplaires, (cf. annexes) adressé aux élèves de l'EMPT dont 104 au premier cycle et 54 au second. Nous avons choisi une classe par niveau. Nous avons reparti entre 15 et 30 questionnaires par niveau étant donné que les effectifs se situent généralement dans ce canevas. Notre volonté de fond était de vérifier la généralité de notre problématique.

Les questions majeures portent sur les activités artistiques et culturelles qu'ils aiment pratiquer, le ressenti durant ces activités et les changements apportés dans leurs processus d'apprentissage de façon globale. Les réponses exploitées ont donné de la matière à notre argumentation.

Notre étude s'est intéressée également aux enseignants et au personnel pédagogique qui forment ces élèves. Des guides d'entretiens ont servi d'outils pour échanger avec 10 personnes du corps pédagogique.

La question de l'éducation artistique et culturelle étant abordée par plusieurs acteurs culturels (artistes, promoteurs culturels, directeurs artistiques, administrateurs culturels etc), nous en avons rencontré 10 qui s'intéressent à des disciplines telles que le théâtre, la musique, le conte, l'art de la marionnette etc dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire.

Notre échantillon a été constitué à partir de l'échantillonnage raisonné. Les participants ont été sélectionnés car ils sont directement impliqués dans les activités d'éducation artistique à l'EMPT. (Élèves, corps pédagogique). Les élèves choisis reçoivent l'enseignement de la musique ou de l'art visuel et participent aux activités artistiques de l'école. Le service en charge de la culture de l'EMPT nous a accompagné dans cette étude à l'endroit des élèves et du corps pédagogique. Les acteurs culturels choisis le sont parce qu'ils interviennent dans le domaine culturel à travers plusieurs activités à l'endroit des jeunes.

Figure N°1

Source : ZAMBLE Hermann, Données d'enquête de terrain, 2025

2.3 Collecte de données

Romelear et Kalika (2024), expliquent que la collecte de données peut se faire en utilisant l'analyse documentaire, l'observation de terrain, les entretiens semi-structurés, les enquêtes en ligne, les études de cas etc.

Pour répondre à notre problématique, nous avons procédé à la collecte de plusieurs données et informations à partir du croisement de quelques outils et techniques de recherche : la recherche documentaire, l'observation participante, les entretiens.

2.3.1 Recherche documentaire

La recherche documentaire est une technique qui nous a été bénéfique pour comprendre les contours du sujet. Elle a consisté en la collecte et en la lecture de documents disponibles traitant des problèmes relatifs à l'éducation artistique et à l'apprentissage.

2.3.2 Entretiens

Les entretiens qu'ils soient directs ou indirects se sont déroulés avec des professionnels du secteur de la formation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons échangés avec des enseignants de l'EMPT, de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC), du Centre d'animation et de formation pédagogique (Cafop), de l'Unité de Formation et de Recherche Communication et Arts (UFRICA) de l'université Felix Houphouët Boigny, des professionnels de la culture etc.

C'est donc à juste titre que Boutin (2018) affirme qu'« il permet, pour ainsi dire, de débroussailler le terrain, de dégager des pistes de recherche, de clarifier des problématiques et enfin de poser certains problèmes dans toutes leurs complexité »

Le guide d'entretien est utilisé pour un entretien structuré. Cette phase nous a permis de recueillir à travers des entretiens directs ou indirects des informations avec des professionnels de notre sujet de recherche. Ces entretiens qui se sont déroulés en une heure nous ont fourni beaucoup d'informations dans le cadre de cette recherche. Un magnétophone et une caméra vidéo ont été utilisés pour l'enregistrement de l'entretien. Également la prise de notes s'est faite via un bloc note. L'objectif que nous nous sommes assignés est de recueillir le maximum d'informations à travers les différents canaux et instruments nécessaires pour la recherche. Google Forms a été utilisé également pour nous accompagner dans les entretiens.

2.3.3 Questionnaire

Elle est une technique de collecte de données dans une recherche. Le questionnaire permet de recueillir des informations auprès de notre échantillon en vue d'apporter des éléments de réponses à la problématique de notre recherche. Certains auteurs tels que Jean Moscarola (2018), souligne l'importance du questionnaire en abordant ses aspects quantitatifs et qualitatifs.

Le questionnaire adressé aux élèves est semi fermé et permet de recueillir un grand nombre d'avis. Il permet de mieux orienter les élèves dans les réponses données et la conduite de la recherche. Les informations obtenues sont analysées à travers des tableaux statistiques et des graphiques. Elles permettent de donner à notre enquête une extension plus grande et de vérifier jusqu'à quel point sont généralisables nos informations et hypothèses.

154 élèves des niveaux 6^{ème} à la terminale à l'EMPT ont été enquêtés via notre questionnaire. Entre 15 et 30 questionnaires ont été distribués par niveau afin de recueillir les éléments de réponses en vue de donner de la matière à notre étude.

Le choix des élèves des classes s'est opéré en tenant compte du niveau le plus bas 6^{ème} au niveau le plus élevé, la terminale. La tranche d'âge est comprise ici entre 09 et 18 ans. La perception du sujet et les réponses évoluent en fonction du niveau et de l'âge.

2.3.4 L'Observation participante

Selon Marquet, Campenhoudt et Quivy (2022), l'observation comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le modèle d'analyse (constitué d'hypothèses et de concepts avec leurs dimensions et leurs indicateurs) est soumis à l'épreuve des faits, confronté à des données observables.

L'observation participante implique que le chercheur tente de s'intégrer au groupe observé tout en avouant ses intentions de chercheur. Cette technique, nous a permis de recueillir les réactions des élèves sur les activités artistiques et culturelles et l'impact sur eux durant leur cycle de formation. Nous avons fait une immersion dans la 55^{ème} édition de la semaine culturelle et sportive de l'EMPT.

2.3.5. Méthode d'analyse des données

« Le sociologue ne se contente pas de saisir les comportements majoritaires, ni même d'étudier la diversité des situations. Son ambition est d'étudier les « variations concomitantes » (selon le

vocabulaire utilisé par Durkheim dans Les Règles de la méthode sociologique), c'est-à-dire les relations, des dépendances ou les corrélations entre variables » Olivier Martin (2020)

Dans cette phase de notre recherche, nous procéderons à une analyse de contenu et une analyse du discours. Dans l'analyse de contenu, il s'agira pour nous d'identifier, définir et justifier les unités d'analyse (unités d'échantillonnage, unités d'enregistrement, unité de contexte), lire attentivement les textes, procéder à la codification, construire un schéma de regroupement, lier des fragments de textes aux catégories, analyser en prenant en compte les objectifs auxquels nous souhaiterions aboutir. L'analyse du discours qui sera présente dans nos entretiens nous aidera à comprendre les aspects linguistiques et / ou sémiotique du langage, de faire la reconstruction du sens latent des textes, comprendre l'idéologie du discours.

L'analyse mixte combine le quantitatif et le qualitatif pour trouver des réponses à un phénomène. L'avantage ici est d'obtenir une compréhension plus riche et approfondie du phénomène. Marc Nagels (2022), soutient et recommande l'utilisation des méthodes mixtes dans une recherche.

Le processus d'analyse s'est fait par l'utilisation du logiciel Nvivo pour le codage.

Tableau N° 1 : Tableau d'analyse des entretiens

Profil des enquêtés	Extrait du verbatim	Code	Thème	Interprétation
Elèves de l'EMPT	L'art (cours de musique, art plastique, activités culturelles) nous permet de nous exprimer différemment par rapport aux autres matières.	Expression artistique	Rôle de l'EAC	L'EAC permet aux élèves de s'exprimer à travers l'art et la culture dans un autre environnement
Elèves de l'EMPT	la culture nous réunit dans un esprit de fraternité et de détente	Réduction de l'anxiété	Rôle de l'AEC	Les activités culturelles favorisent l'épanouissement des élèves
Enseignants / Corps pédagogique	Les élèves qui participent aux activités artistiques développent leur créativité et confiance.	Développement de la créativité	Formation de façon générale	L'EAC favorise d'autres compétences
Acteurs et professionnels de la culture	La culture stimule l'imagination, améliore la concentration, enrichit le vocabulaire, structure	Formation intégrale	Formation de façon générale	L'art favorise la formation intégrale de l'élève

	la pensée pour avoir des élèves bien formés			
--	---	--	--	--

Source : ZAMBLE Hermann, Données d'enquête de terrain, 2025

3. Résultats

Les questionnaires, les guides d'entretiens et l'observation participante ont été utilisés pour recueillir les données afin d'arriver aux résultats que nous allons vous présenter dans cette partie.

3.1 L'EAC permet aux élèves de s'exprimer à travers l'art et la culture dans l'environnement militaire de l'EMPT

Le questionnaire adressé aux élèves avait pour objectif de recueillir leur perception vis-à-vis de la culture à l'école. Il a successivement touché la définition de la culture, leur implication dans les activités culturelles, les activités prisées à l'EMPT.

3.1.1 L'implication des élèves de l'EMPT dans les activités culturelles

Notre étude a voulu connaître, la perception des élèves de l'EMPT sur l'art et la culture avant d'en arriver à l'impact sur la formation intégrale à travers le questionnaire et il en ressort les résultats suivants :

Tableau N°2

Niveaux	1 ^{er} cycle	2 nd cycle	Pourcentage
Opinions			
Intéressés	91	35	81,8
Pas intéressés	04	07	07,1
Indifférents	09	08	11,1
Total	104	50	100

Source : ZAMBLE Hermann, Données d'enquête de terrain, 2025

Ce tableau présente 81,8% des élèves de l'EMPT intéressés par les activités culturelles à l'EMPT. 11, 1% en sont indifférents et 07,1% pas intéressés. La subtilité entre l'élève indifférent et celui qui n'est pas intéressé se situe pour la première catégorie au niveau de l'absence totale de réaction, de sentiment alors que la seconde concerne le manque d'attrait, d'intérêt personnel. L'élève qui manque donc d'attrait pour un sujet, pourrait tout de même reconnaître son importance.

Il ressort des données reçus que 80, 8% des élèves estiment que l'art est important à l'école et que contrairement aux autres matières les cours sont plus détendus et incitent à l'apprentissage. Ils s'impliquent dans les initiatives culturelles de l'école. Certains trouvent que se regrouper

autour de la vie culturelle à l'EMPT constitue un cadre d'échange, de brassage de culture, en témoigne l'avis d'un enfant de troupe de nationalité sénégalaise.

A contrario, une partie des élèves (07.1%) trouve que l'emploi du temps ne permet de se consacrer aux activités culturelles. La plupart des élèves du premier cycle ont un engouement particulier lorsqu'ils se pratiquent les activités culturelles (acteurs et/ou spectateurs). Ceux des classes de la 3^{ème} et Tle participent moins en mettent en avant la question de l'emploi du temps et des examens de fin d'années. Cette catégorie reconnaît tout de même que la culture et toutes les activités qu'elle développe sont importantes pour les élèves.

Pour plusieurs élèves, l'environnement militaire de l'EMPT exige déjà une rigueur et les matières dites fondamentales telles que les mathématiques, la physique viennent encore pour rendre difficile l'apprentissage. Et donc, les matières artistiques et les activités culturelles viennent apporter un bien être intérieur où les élèves selon leur dire « apprennent sans avoir l'impression d'être entrain d'apprendre car le cadre est plus détendu ». Et cette expression artistique est visible à travers les activités culturelles.

L'EAC à l'EMPT, favorise la cohésion, l'expression des élèves et l'ouverture à la culture, tout en renforçant les valeurs d'engagement, de respect, de leadership et d'esprit de corps indispensables à la formation militaire. L'EAC vient compléter la formation militaire instaurée à l'EMPT pour former de futurs citoyens soucieux du devoir d'engagement, du respect de la patrie et de l'avenir de la nation.

Notre étude fait ressortir que 11.1 % des élèves sont indifférents vis-à-vis des activités culturelles. Ils adoptent une neutralité qui pourrait évoluer au fil du temps.

Notre étude a démontré qu'à l'EMPT, plusieurs activités sont prisées par les élèves dans l'ordre décroissant suivant :

1. Cinéma.
2. Visite des sites culturels
3. Danse
4. Musique
5. Lecture (livre et poésie)
6. Théâtre
7. Exposition
8. Peinture / Dessin

3.1.2 La perception de la culture à l'EMPT

Notre étude a voulu connaître, la perception des élèves de l'EMPT sur l'art et la culture avant d'en arriver à l'impact sur la formation intégrale à travers le questionnaire et il en ressort les résultats suivants :

Tableau N°3

Niveaux	1 ^{er} cycle	2 nd cycle	Pourcentage
Opinions			
Important	97	48	94,2
Pas important	05	01	3,8
Inutile	02	01	1,9
Total	104	50	100

Source : ZAMBLE Hermann, Données d'enquête de terrain, 2025

L'étude que nous avons menée, a permis d'enregistrer un pourcentage de 94,2 élèves des deux cycles qui reconnaissent l'importance de la culture dans l'école militaire EMPT. A l'opposé, comme le montre le tableau ci-dessus, 3.8% et 1,9% estiment respectivement que l'art et la culture à l'école n'est pas importante et même inutile. Il faut d'abord faire remarquer que la plupart des élèves ont une connaissance acceptable de la culture à travers les notions telles que patrimoine, civilisation, peuple, coutume, rites qui revenaient. D'autres par contre résumant la culture à son aspect festif. Pour certains, la culture c'est l'ambiance. Elle distrait et fait perdre du temps qui pourrait être utilisé pour apprendre les matières dites fondamentales.

Les élèves de l'EMPT dans leur grande majorité (94,2) reconnaissent l'importance de la culture, ses bienfaits dans la formation. Pour eux la culture fait sortir l'homme de l'ignorance et renforce les capacités intellectuelles.

3.2 Les activités culturelles favorisent l'épanouissement des élèves de l'EMPT

Les comportements et attitudes ont été observés au cours de la pratique de l'activité culturelle. Que ce soit le chant, la danse, la peinture (dessin), le sketch etc. Durant ces activités, nous notons un investissement de la part des élèves qui allient apprentissage et jeux. Un intérêt est suscité de la part de la plupart des élèves participants à cette enquête (90%). Ces activités sont des moments de collaborations et d'interactions intenses entre les élèves. Aux dires de certains enseignants, ils découvrent une autre facette des élèves. Des élèves qui ont de la créativité, de l'enthousiasme.

« l'art et la culture nous permet de nous égayer » pour certains et pour d'autres, « la culture éloigne le stress ».

Le corps pédagogique de l'EMPT a compris l'importance de la culture sur les élèves car pour lui, la culture renforce les liens, favorise l'esprit d'équipe, le respect et la coopération. Elle remotive les élèves en difficultés face aux matières traditionnelles. Elle valorise les talents.

Pour plusieurs acteurs culturels, l'épanouissement à l'école contribue à favoriser l'apprentissage. C'est pourquoi plusieurs initiatives en milieu scolaire émergent. Ce sont par exemple, le projet Educ'art piloté par l'association culturelle « Tuwani Ofri Titi » qui met à l'honneur l'expression artistique des plus jeunes, favorisant leur développement personnel et la valorisation des talents dans les écoles. Floppy Mendosa et Tata Princesse avec leurs spectacles de contes, les masters class en danse avec des compagnies telles que Moayé, du slam enseigné régulièrement dans les établissements scolaires avec Placide KONAN, du théâtre avec la compagnie art et culture etc

3.3 L'EAC favorise d'autres compétences

« L'art stimule l'imagination, la sensibilité et l'expression personnelle. Il permet de penser autrement, d'explorer et d'innover » selon plusieurs enseignants.

Les élèves sont revenus sur des expressions telles que la coopération, l'esprit d'équipe, la communication afin de mettre en lumière les compétences sociales développées à l'EMPT grâce à la culture.

Les compétences émotionnelles à travers la confiance en soi, l'expression des émotions, l'empathie ont été abordés par les élèves et enseignants lors de nos enquêtes.

Fanny (2019) présente l'importance des lectures dramatiques à travers le développement de compétences aussi bien en langues que dans la vie courante. Il est revenu sur les didascalies qui donnent des précisions, notamment sur le comportement, l'humeur, le débit de la parole, l'intonation, la tenue vestimentaire des personnages. Également les tirades, répliques longues, l'aparté, successions de répliques rapides et brèves.

Selon certains enseignants, « l'art efface la timidité de certains élèves et ils montrent le génie qui est en eux ». Ainsi par l'art, les enfants de l'EMPT se libèrent et les talents enfouis de tous ordres s'expriment.

Les professeurs de musique interrogés lors de nos enquêtes affirment que par cette discipline artistique, les autres contenus d'apprentissage tels que la mémorisation, le développement de l'attention et de l'imagination. Également, l'enfant à travers cette discipline développe sa capacité à reconnaître les sons.

Plusieurs acteurs culturels ayant compris l'importance de l'AEC dans le secteur Education-formation, y ont développés des activités. Pour eux les élèves de l'EMPT d'aujourd'hui sont

les citoyens de demain. Ils reconnaissent qu'au travers de ces activités, des compétences en communication, collaboration, résolutions de problèmes, négociation etc sont développées.

3.4 L'art favorise la formation intégrale de l'élève

L'éducation artistique et culturelle permet le développement harmonieux de l'enfant tant en compétences, habileté, créativité que savoir-faire.

Concernant la musique, elle constitue une discipline artistique idéale pour occuper le temps de l'enfant. Elle est un puissant outil pour le développement global de l'enfant. La musique stimule le cerveau, renforce la mémoire, améliore l'attention, tout en offrant une manière unique de s'exprimer et de gérer les émotions. La musique favorise la créativité, développe les compétences sociales. La musique accompagne les élèves dans leur croissance et leur épanouissement et elle joue un rôle très important.

L'éducation artistique et culturelle trouve toute sa place dans le développement de l'enfant puisqu'il s'agit bien de sensibilité, d'émotions, et d'esprit critique. Les activités culturelles permettent aux élèves leur développement personnel et social : une bonne estime de soi, un esprit créatif, une ouverture sur le monde, un esprit citoyen.

L'école a pour mission également de transmettre des connaissances, de donner le goût d'apprendre, de socialiser, de former et de favoriser le développement de compétences. Accorder une place de choix à l'éducation artistique dans les écoles permettrait non seulement aux élèves d'acquérir des savoirs en lien avec les disciplines artistiques, la culture et le patrimoine, mais aussi aux écoles de réaliser leur mission en suscitant un plus grand engagement chez les élèves tout en favorisant la réussite scolaire. L'AEC favorise l'acquisition de compétences transversales, elle agit comme un levier d'apprentissage sur la motivation et la réussite scolaire, elle favorise la persévérance scolaire et elle entraîne des effets positifs collectifs et individuels à long terme

4. Discussions

4.1. L'EAC concoure à la formation intégrale des élèves de l'EMPT

Notre étude met en lumière, l'importance de l'éducation artistique et culturelle dans la formation intégrale des élèves de l'EMPT. L'analyse des données collectées à travers nos questionnaires, les guides d'entretiens et l'observation participante montre que l'art et la culture contribuent véritablement au développement personnel, social et cognitif des élèves.

A travers les activités organisés telles que théâtre, la danse, la peinture, la musique etc, l'on découvre chez les enfants le développement de plusieurs compétences. Nous pourrions citer par exemple, une meilleure capacité d'expression, la confiance en soi, une grosse motivation. Et cela montre clairement que par la culture, plusieurs compétences se développent afin de concourir à l'épanouissement des enfants à l'EMPT.

Aussi, nos résultats mettent en lumière, le vivre ensemble, la cohésion sociale entre les élèves lors de la participation à des activités de groupes. Les élèves échangent entre eux et ils arrivent à co-construire un projet culturel. Et cela demande de l'écoute, du respect mutuel, le sens du relationnel qui sont aujourd'hui très importants dans les relations humaines car ces enfants de l'EMPT constituent l'avenir, les citoyens de demain. L'étude a montré que dans cet environnement militaire fait de discipline et de rigueur, toutes les compétences développées par l'EAC viennent pour renforcer la personnalité de l'enfant. Les dimensions affectives et créatives trouvent toutes leurs places dans la formation et la construction de l'enfant de troupe à l'EMPT.

Toutefois, l'étude a aussi révélé qu'une minorité d'élèves se désintéressent des activités culturelles car pour eux, l'EAC ressemble à « une perte de temps » par rapport aux matières telles que les mathématiques, la physique etc. Cette manière de voir interpelle et nécessite une véritable sensibilisation de nos apprenants à l'importance de la culture dans le milieu scolaire. Accorder plus de places et de visibilité à la culture à l'EMPT permettrait à plus d'élèves de s'y intéresser.

L'éducation artistique et culturelle se révèle être un élément essentiel qui vient compléter la formation académique et militaire des élèves. Elle contribue entre autre au développement des compétences artistiques, l'épanouissement des enfants, l'amour pour l'apprentissage, l'acquisition de valeurs sociales. Ces résultats invitent à donner davantage de place à l'EAC dans les pratiques pédagogiques à l'EMPT pour une formation véritablement intégrale des élèves.

4.2 Stratégies pour une amélioration de l'éducation artistique et culturelle à l'EMPT

Notre étude est révélatrice également des difficultés de la mise en œuvre des activités culturelles et artistiques à l'EMPT. Elles concernent le manque de ressources pédagogiques, la question du financement, la formation des enseignants etc. A l'instar du système éducatif ivoirien, l'EAC malgré tous les efforts déployés continue d'avoir une place marginale à l'EMPT qu'il conviendrait de corriger par la prise en compte de certaines mesures.

4.2.1 Financement

Nos recherches ont montré que la question du financement est une donnée importante à prendre en compte lorsque l'on parle d'éducation artistique et culturelle. L'achat du matériel pédagogique (les instruments de musique, une régie son, les toiles, les pinceaux, les tenues pour la danse etc.) nécessite des budgets alloués à ce volet.

Les activités programmées telles que la semaine culturelle bénéficient d'un soutien financier de l'Etat-major de l'école. Les activités non programmées n'en bénéficient pas. Il serait donc important au niveau service en charge de la vie scolaire de l'EMPT de concevoir et proposer un plan d'action culturelle budgétisé en début d'année pour une validation par la hiérarchie afin de mieux accompagner les initiatives.

Les entreprises installées sur le territoire communal pourraient également soutenir les activités culturelles à l'EMPT.

Il appartient à cette école de se rapprocher de structures telles que le District d'Abidjan, la mairie, l'Unesco, le Ministère en charge de la culture etc pour solliciter des financements pour appuyer les activités culturelles.

La construction de salles adaptées à l'expression culturelle à l'EMPT permettrait également à la culture de véritablement s'exprimer pour le bonheur des apprenants. C'est pourquoi, le mess de l'EMPT pourrait être réhabilité pour accompagner la pratique de l'art.

4.1.2 Outils pédagogiques

L'une des faiblesses de la pratique de l'éducation artistique est le manque de matériel pédagogique.

De nombreux enseignants ont évoqué le manque du manuel pédagogique pour la transmission de l'enseignement. Cette responsabilité relève du MENA.

Ces outils pédagogiques sont des supports traditionnels et modernes. Des manuels scolaires, des ressources audio et vidéo, des tableaux blancs, des instruments de musique, des costumes, des objets culturels, des jeux, des applications éducatives etc. L'acquisition de ces ressources repose sur des ressources financières importantes.

4.1.3 Formation du personnel d'encadrement

Tout projet culturel dans sa réalisation, a besoin de moyens humains qualifiés et suffisant pour atteindre ses objectifs. A l'EMPT, de nombreuses initiatives culturelles sont prises par le corps

professoral et cela est à encourager. Mais pour une meilleure expression culturelle, nous suggérons que ce personnel bénéficie de renforcement de capacité. Ce dernier a pour objectif, de permettre au personnel d'encadrement d'acquérir les aptitudes et les attitudes nécessaires pour encadrer de manière plus efficace les élèves, en conciliant action culturelle et formation. La culture se positionnant comme un prolongement de la formation.

Cela pourrait se traduire par l'organisation de séminaires de formation animés par des professionnels de la culture.

L'EMPT pourrait collaborer avec des structures telles que l'INSAAC, des compagnies artistiques, des acteurs culturels territoriaux pour accompagner l'expression culturelle. Aussi, l'affectation de Professionnels de l'Action Culturelle (PAC), permettrait une meilleure coordination des activités culturelles et un rayonnement culturel plus efficace de cette école.

Conclusion

Notre étude qui a porté sur l'éducation artistique et culturelle et la formation intégrale des élèves à l'EMPT de Bingerville, nous a permis d'avoir une connaissance assez claire des réalités de l'éducation artistique et culturelle dans ce milieu scolaire. Puis après, une analyse de la situation, nous avons décelé les difficultés avant de faire des propositions.

Concernant la réalité culturelle, elle est marquée par l'organisation chaque année de la semaine culturelle et sportive, la remise de prix d'excellences ainsi que quelques projections de films. Des manifestations occasionnelles sont aussi organisées par les clubs et structures d'animation de l'école. Malheureusement, ces actions n'arrivent pas à s'affirmer et s'exprimer convenablement.

Cette situation se justifie par l'insuffisance de l'implication réelle des élèves, encadreurs, de l'administration dans la vie culturelle de l'EMPT. Cette situation n'est pas spécifique à l'EMPT mais à la majorité des écoles du pays.

Nous espérons qu'après cette étude, les activités culturelles seront prisées par les élèves de l'EMPT et même au-delà par tous les élèves du pays.

La culture est une source de développement. Ainsi donc, elle doit demeurer un élément incontournable dans le processus de formation dans les écoles. Les ministères en charge de la culture et de l'éducation nationale dans une perspective de développement culturel en milieu scolaire gagneraient à créer des projets culturels dans ce milieu, à sensibiliser la masse scolaire et à insérer d'autres enseignements culturels dans les programmes.

Nous ne cherchons aucunement à imposer l'éducation culturelle en milieu scolaire au détriment de l'objectif premier qui demeure les études. Mais, nous ne faisons que jouer notre rôle d'agent de développement culturel, c'est-à-dire celui d'apporter à la population scolaire, les possibilités qui s'offrent à elle pour son évolution.

C'est en cela que nous proposons que les encadreurs de l'EMPT qui ont en charge l'organisation et la pratique des activités culturelles soient bien formés, que les financements et les outils pédagogiques suivent. Une bonne collaboration avec les acteurs culturels territoriaux serait également importante pour une éducation artistique et culturelle réussie dans nos écoles primaires.

ANNEXES

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX ELEVES

Dans le cadre de ma formation, j'effectue des recherches au sein de votre école. Je souhaite avec votre collaboration avoir des informations afin d'améliorer mon travail.

- Age :.....
- Classe :.....

1- Qu'est-ce que la culture ? Est-elle importante pour vous ? Si oui pourquoi ?

2- Parmi les activités culturelles suivantes, laquelle ou lesquelles vous intéressent le plus ? (Cocher)

<input type="radio"/> Théâtre	<input type="radio"/> Musique (chant)
<input type="radio"/> Peinture / dessin	<input type="radio"/> Cinéma
<input type="radio"/> Danse	<input type="radio"/> Exposition
<input type="radio"/> Lecture (livre et poésie)	<input type="radio"/> Visite de sites culturels

S'il existe d'autres activités non mentionnées auxquelles vous aimeriez participer, mentionnez-les.

3- Avez-vous participé à des activités culturelles au sein de votre école ?

- Oui
- Non

Si oui, mentionnez-les :

4- Avez-vous participé à des visites culturelles avec votre école ?

- Oui
- Non

Si oui, mentionnez-les :

5- Connaissez-vous l'animation culturelle ? Oui Non

Si oui, pouvez-vous essayer de la définir ?

6- Quelle est l'utilité d'un club culturel en milieu scolaire ? (Possibilité de cocher plusieurs réponses)

Egayer	
Former les élèves aux arts et à la culture	
Aucun	
Réunir les élèves dans un esprit de fraternité	
Autre (A préciser)	

7- Quelles sont vos propositions quant à l'organisation pratique des prochaines semaines culturelles ?

GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE AU CORPS PEDAGOGIQUE

- 1- Quel regard portez-vous sur l'enseignement de l'art et la pratique culturelle dans le milieu scolaire ?
- 2- Comment pouvez-vous qualifier la place de la culture dans le processus d'apprentissage de l'enfant dans votre établissement ?
- 3- Quelles sont les activités culturelles que vous avez eu à mener avec vos élèves ? Et quelles ont été les répercussions sur eux ?
- 4- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos activités ? Et comment envisagez-vous des solutions ?
- 5- Citez 3 activités culturelles que vous proposeriez à vos élèves par ordre de priorité. Et pourquoi ?
- 6- Observez-vous des différences de comportements, d'attitudes (positive ou négative) lors d'activité artistique chez les élèves ?
- 7- Pensez-vous que ces activités peuvent avoir des effets positifs dans le développement de l'enfant ? (Confiance, estime de soi, valorisation, motivation...)?
- 8- Observez-vous un désintérêt total pour les activités / enseignements culturels de :
 - ✓ Moins d'un quart des élèves
 - ✓ Un quart
 - ✓ La moitié
 - ✓ Les trois-quarts
 - ✓ Plus
- 9- Pensez-vous que ce désintérêt provient le plus souvent :
 - ✓ D'un désintérêt général pour l'école
 - ✓ Du milieu social de l'élève
 - ✓ D'une impression de perte de temps
 - ✓ Autre
- 10- Percevez-vous davantage d'expressivité, de confiance en soi chez les élèves les plus timides lors d'activités culturelles ?
- 11- Des sorties culturelles sont-elles prévues ? (Musée, cinéma, spectacle, théâtre, visite de monuments, Bibliothèque...)
- 12- Que pensez-vous de l'instauration d'une semaine culturelle au sein de l'EMPT ?

GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE AUX ACTEURS CULTURELS

- 1- Quel regard portez-vous sur l'art et la culture en milieu scolaire ?
- 2- Comment pouvez-vous qualifier la place de la culture dans le processus d'apprentissage de l'enfant ?
- 3- Quelles sont les activités culturelles que vous avez eu à mener en milieu scolaire ? Et quelles ont été les répercussions sur les élèves ?
- 4- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos activités ?
- 5- Observez-vous des différences de comportements, d'attitudes (positive ou négative) lors d'activité artistique chez les élèves ?
- 6- Pensez-vous que ces activités peuvent avoir des effets positifs dans le développement de l'enfant ? (confiance, estime de soi, valorisation, motivation...)?
- 7- Percevez-vous davantage d'expressivité, de confiance en soi chez les élèves les plus timides lors d'activités culturelles ?
- 8- Que pensez-vous de l'instauration d'une semaine culturelle au sein de l'EMPT ?

BIBLIOGRAPHIE

- Bordeaux, M.C. (2017). *L'éducation artistique et culturelle à l'épreuve de ses modèles*. Paris : Quaderni. Consulté le 26 mars 2024 sur <https://journals.openedition.org/quaderni/1033>
- Bordeaux, M. C. (2023). *L'éducation artistique et culturelle, un "mobile immuable"*. *Rencontres internationales de l'éducation artistique et culturelle, Ville de Metz et CREM (Université de Lorraine)*. Consulté le 12 décembre 2023 sur <https://hal.science/hal-04580207v1/document>.
- Boutin, G. (2018). *L'entretien de recherche qualitatif. Théorie et pratique. 2^{ème} édition*. Québec : Hors collection.
- Campenhoudt, L.V., Marquet, J. et Quivy, R. (2022). *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Armand Colin.
- Caumont, D. et Rethoré, C. (2023). *Les études de marchés*. Paris : Dunod.
- Dany, L. (2016). *Analyse qualitative du contenu des représentations sociales*. Dans G. Lo Monaco, S. Delouée et P. Rateau (Eds.), *Les représentations sociales*. Louvain – la neuve : De Boeck.
- Dohou C.M. (2023), *l'humour, un outil pédagogique à intégrer au système éducatif béninois*. Paris : Revue International du Chercheur.
- Fanny, L. (2019). *L'enseignement par le théâtre dans les écoles ivoiriennes : pour un renforcement des compétences en langue française*. Bucarest : ARDUF
- Florence, E. et Thomas, L. (2019). *Ce que l'éducation artistique et culturelle doit faire à ses bénéficiaires : analyse du brouillage des objectifs dans et hors l'école*. Dans Anne Barrere et Nathalie Montaya. *L'éducation artistique et culturelle. Mythes et malentendus*. Paris : L'Harmattan.
- Françoise Ki, Zerbo (2017). Dans *Pensée / Citation de Jacqueline et Joseph Ki-Zerbo*. Ouagadougou : Joseph et Jacqueline Ki-Zerbo.
- Lauret, J.M. (2017). *L'évaluation des politiques d'éducation artistique et culturelle, approche critique et prospective*. Quaderni consulté le 12 janvier 2024 sur <https://journals.openedition.org/quaderni/1042>
- Martin, O. (2021). *L'analyse quantitative des données. 5^{ème} édition*. Paris : Armand Colin.
- Mascarola, J. (2018). *Faire parler les données. Méthodologie quantitative et qualitative*. Caen : Edition EMS.

Nagels, M. (2022). *Les méthodes mixtes, une perspective pragmatique en recherche* Dans Brigitte Albero et Joris Thievenaz.(Eds.) *Traité de méthodologie de la recherche en Sciences de l'éducation et de la formation. Enquêter dans les métiers de l'humain*. Brest : CREAD

Romelear, P. et Kalika, M. (2024). *Comment réussir sa thèse. 4^{ème} édition*. Paris: Dunod.

Romuald, N. (2025). *L'impact de l'éducation artistique sur les apprentissages : ce que dit la recherche*. Paris : Analyse.

Saez, J.-P. (2021). Entendre le récit des transformations du monde dans les arts. Liège : L'Observatoire N° 57 consulté le 12 février 2024 sur <https://www.observatoire-culture.net/wp-content/uploads/2022/07/OPC-57-WEB.pdf>